

EDN LGCDFO

DOI 10.5281/zenodo.14184822

УДК 633.11 «324»:631.523/.527:631.53

Соколенко Н. И., Галушко Н. А.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ГЕНОТИПЫ В СЕЛЕКЦИИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ И ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ

ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр»

Реферат. Увеличение сбора зерновой продукции за счет создания и внедрения новых генотипов в производство является одним из важных направлений селекции. Целью исследований является оценка и выявление исходного материала пшеницы среди сортов оригинальной селекции по урожайности, ее структуре, качеству зерна, устойчивости к стрессорам среды для подбора родительских пар в скрещиваниях и отбора генотипов для возделывания. Работу выполняли в 2021–2023 гг. в ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр» в зоне неустойчивого увлажнения Ставропольского края на черноземе обыкновенном среднесуглинистом слабогумусированном среднесуглинистом по чистому пару. Исследования проводили в конкурсном сортоиспытании по «Методике государственного сортоиспытания» на сортах мягкой озимой пшеницы оригинальной селекции – Ксения, Березит, Багира, Фируза 40, Каролина 5, Секлетия, Николь 2, Аида. Урожайность сортов в среднем за три года составила от 7,40 т/га (Ксения) до 9,02 т/га (Секлетия), у стандарта Гром – 7,42 т/га. Превосходство над стандартом получено за счет большей озерненности колоса и увеличения массы зерна с колоса. Выявлена тесная положительная связь между урожайностью и количеством зерен в колосе ($r=0,73$), между урожайностью и массой зерна с колоса ($r=0,87$). Наибольшие значения клейковины и белка отмечены у сортов Ксения (35,5 и 20,1 %) и Фируза 40 (34,1 и 19,4 %). Сорта в основном среднеранние, Ксения – ранний сорт, Березит и стандарт – среднеспелые. Секлетия в разные годы проявляет себя как ранний или среднеранний сорт. По высоте соломины – это низкорослые формы (85–100 см). Сорта характеризуются высокой засухоустойчивостью и жароустойчивостью (4–5 баллов). Источниками комплексной устойчивости к болезням являются Березит и Каролина 5 (0–3 %). Комплекс ценных признаков, отмеченных у сортов, определяет их востребованность в качестве исходного материала в селекции пшеницы и в производстве.

Ключевые слова: озимая пшеница (*Triticum L.*), сорт, урожайность, признак, источник.

Для цитирования: Соколенко Н. И., Галушко Н. А. Перспективные генотипы в селекции озимой пшеницы и для возделывания в производстве // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 4(40). С. 228–239. EDN: LGCDFO. DOI: 10.5281/zenodo.14184822.

For citation: Sokolenko N. I., Galushko N. A. Promising genotypes in winter wheat breeding and for cultivation in production // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2024. No. 4(40). P. 228–239. EDN: LGCDFO. DOI: 10.5281/zenodo.14184822.

Введение

В южных регионах России, в том числе и в Ставропольском крае, озимая пшеница занимает наибольшие площади среди возделываемых культур. Она отличается удачным сочетанием комплекса хозяйственно-биологических признаков, которые и обеспечивают высокую урожайность и качество зерна даже в

неблагоприятных погодных условиях. По данным государственной статистики по Северо-Кавказскому Федеральному округу, площади посева озимой мягкой пшеницы на Ставрополье, например, в 2021 и 2022 гг. в среднем составили 1807,7 тыс. га, а урожайность в среднем по региону в эти годы – 3,90 т/га [1].

Почвенно-климатические особенности в разных зонах края существенно сказывались на урожайности пшеницы. Лучшие показатели урожайности отмечены в третьей зоне, характеризующейся неустойчивым увлажнением: в Кочубеевском (5,26 т/га), Красногвардейском (5,94 т/га), Труновском (5,72 т/га), Изобильненском (6,02 т/га) и Новоалександровском (6,61 т/га) районах. В засушливой второй зоне и острозасушливой первой урожайность была соответственно более чем в 1,5 и 2,0 раза ниже и определялась не только недостаточной влагообеспеченностью, но и такими аномалиями погоды, как поздневесенние заморозки, экстремально высокие температуры в период формирования и налива зерна, суховеи, пыльные бури. Однако опыт аграриев показывает, что использование генетического разнообразия сортов для возделывания в разных почвенно-климатических зонах снижает недобор урожая и затраты на его выращивание [2–4]. Интерес представляют адаптированные к действию абиотических и биотических стрессов сорта, формирующие в разных условиях среды стабильный урожай высокого качества [5–7]. Опыт показывает, что генетическое разнообразие сортов пшеницы обеспечивает повышение урожайности и валового сбора зерна, также это важно как для правильного подбора генотипов в зонах возделывания, так и для ускорения темпов сортосмены [8]. Поэтому дальнейшее создание новых сортов пшеницы, сохраняющих высокий потенциал урожайности и качества зерна при возделывании в меняющихся условиях, актуально. В связи с этим большая роль в решении селекционных задач отводится исходному материалу [9–11].

Цель исследований – оценка и выявление исходного материала пшеницы среди сортов оригинальной селекции по урожайности, ее структуре, качеству зерна, устойчивости к стрессорам среды для подбора родительских пар в скрещиваниях и отбора генотипов для возделывания.

Материалы и методы исследований

Работу выполняли в 2021–2023 гг. на опытном поле ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ», в зоне неустойчивого увлажнения Ставропольского края со среднегодовым количеством осадков 559,4 мм, ГТК – 1,06. Почва опытного участка – чернозем обыкновенный среднесуглинистый слабо гумусированный среднесуглинистый. Характеризуется следующими агрохимическими показателями пахотного слоя: содержание гумуса – 4,3–4,5 % (ГОСТ 26213-91), общего азота – 0,22 % (ГОСТ 26107-84), подвижного фосфора – 19–22 мг/кг, обменного калия – 200–220 мг/кг (ГОСТ 26205-91), реакция среды – слабощелочная, рН=7,2–7,3 (ГОСТ 27753.3-88), сумма обменных оснований – 35,2 мг-экв./100 г почвы (ГОСТ 27821-88).

Температурный режим и влагообеспеченность в годы исследований отличались от среднегодовых показателей (рисунки 1, 2).

В 2020/21 сельскохозяйственном году среднемесячная температура воздуха составила 11,10, в 2021/22 – 10,20 и в 2022/23 – 10,91 против 9,57 °С по многолетним данным (1981–2010 гг.). Более теплым оказался 2020/21 сельскохозяйственный год. По месяцам наибольшее отклонение от среднегодовых значений отмечено соответственно в эти же годы в октябре (+4,60 °С), феврале (+5,13 °С) и марте (+4,27 °С). В то же время отдельные месяцы по температурному режиму были холоднее нормы. В 2020/21 сельскохозяйственном году понижение температуры наблюдалось в ноябре (-0,2 °С), декабре (-0,7 °С),

марте (1,37 °С), в 2021/22 – в сентябре (2,2 °С), октябре (2,6 °С), марте (2,4 °С), мае (1,73 °С) и в июле (0,63 °С), в 2022/23 – только в мае (0,37 °С).

Рисунок 1 – Температурный режим в годы исследований

Рисунок 2 – Влагообеспеченность в годы исследований

Сумма осадков во все годы исследований была выше среднегодовых показателей (559,4 мм) соответственно на 18,3; 134,2 и 106,6 мм. Несмотря на это, неравномерность их выпадения приводила к засухам разной степени. В 2020/21 сельскохозяйственном году в период подготовки почвы к посеву, во время посева и появления всходов (август – октябрь) наблюдалась продолжительная засуха. Количество осадков за этот период составило 16,2 мм против 139,2 мм по норме. Недобор осадков сказался на времени и дружности появления всходов. Количество осадков меньше нормы отмечено и в декабре – 6,9 мм против 33,2 мм нормы. В то же время с января по май количество выпавших осадков значительно превысило норму и составило 357,3 мм против 201,2 мм, что благоприятно сказалось на дальнейшем развитии пшеницы.

В 2021/22 сельскохозяйственном году в период подготовки почвы к посеву (август, сентябрь), в период колошения (май) и в период формирования и налива зерна (июнь, июль) количество выпавших осадков значительно превысило норму, отклонение от средних многолетних значений в эти месяцы соответственно составило: 51,5; 49,9; 47,0; 14,6; 15,0 мм. Недобор осадков относительно

среднеголетних показателей был в октябре (18,5 мм) и в апреле (17,3 мм), что отрицательно сказывалось на развитии растений как осенью, так и весной.

В 2022/23 сельскохозяйственном году недостаток влаги отмечен в осенне-зимний период и весной в апреле. В период колошения (май) и в период формирования и налива зерна (июнь, июль) количество выпавших осадков превысило норму, особенно осадки были обильными в мае, отклонение от средних многолетних значений составило 122 мм (183,7%).

Материалом для исследований послужили сорта селекции ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ», внесенные в разные годы в Госреестр селекционных достижений РФ и допущенные к использованию в производстве [12]. Исследования проводили в конкурсном сортоиспытании по методике государственного сортоиспытания [13]. В работе использовали измерительные приборы, электронные весы, компьютер, молотилку колосовую Hege 16 Wintersteiger, молотилку сноповую LD 350 Wintersteiger, сеялку «Клен» порционную и комбайн Wintersteiger.

Закладку опытов проводили по чистому пару сеялкой «Клен» на делянках площадью 10 м² в четырех повторениях, расположение делянок систематическое. Норма высева – 4 млн всхожих зерен на гектар. В качестве стандарта, как и в государственном сортоиспытании в Ставропольском крае, высевали сорт Гром селекции ФГБНУ «Национальный центр зерна имени П. П. Лукьяненко». Уборку урожая осуществляли комбайном Wintersteiger.

Выделение навесок для анализа качества зерна проводили по ГОСТ 12036-85. Качество зерна оценивали по утвержденным ГОСТ: стекловидность зерна, содержание клейковины, белка и число падения определяли соответственно по ГОСТ 10987-763, ГОСТ 54478-2011, ГОСТ 10846-9 и ГОСТ 30498-97, седиментацию – по методике А. Я. Пумпянского [14].

Корреляционный и дисперсионный анализы результатов исследований проводили по Б. А. Доспехову [15].

Результаты и их обсуждение

Многолетний опыт селекционной работы по озимой пшенице в ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ» позволил создать на основе материала мировой коллекции ряд сортов, получивших распространение не только в нашей стране, но и за рубежом. Это такие известные сорта мягкой пшеницы как Ксения, Березит, Багира, Фируза 40, Каролина 5, Секлетия, Николь 2, Аида (таблица 1).

Таблица 1 – Характеристика сортов пшеницы по урожайности и показателям качества зерна

Сорт	Урожайность, т/га, среднее за три года	Урожайность, т/га			Максимальное содержание, %		Общая стекловидность, %	Седиментация, мл	Число падения, с
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	клейковина	белок			
Ксения	7,40	5,67	9,00	7,54	35,5	20,1	49	86	345
Березит	8,08	6,00	9,85	8,39	28,6	16,3	48	57	349
Багира	8,36	6,39	10,31	8,39	28,1	16,0	48	90	349
Фируза 40	8,03	5,95	10,18	7,96	34,1	19,4	47	63	332
Каролина 5	8,42	6,48	10,59	8,20	28,2	16,0	48	78	331
Секлетия	9,02	6,95	11,24	8,87	29,5	16,8	47	46	305
Николь 2	8,34	6,31	10,72	8,00	29,4	16,7	48	56	318
Аида	8,39	6,39	10,68	8,09	28,1	16,0	42	84	346
Гром (St.)	7,42	4,88	9,85	7,52	28,3	16,1	34	48	356
НСР ₀₅		0,290	0,372	0,324					

Они получены простой или ступенчатой внутривидовой гибридизацией на основе эколого-географического принципа подбора пар для скрещиваний. Стабилизация формообразовательного процесса по признакам достигалась многократным индивидуальным отбором с проверкой по потомству.

Оценка вышеперечисленных сортов в конкурсном сортоиспытании показала, что все сорта отличаются высоким уровнем урожайности – в среднем за три года она составила по генотипам от 7,40 т/га (Ксения) до 9,02 т/га (Секлетия), у стандарта Гром – 7,42 т/га. Во все годы исследований наибольшую урожайность в опыте формировал сорт Секлетия – 6,95; 11,24 и 8,87 т/га, достоверно превышая все изучаемые сорта. Стандарт Гром в этих же условиях сформировал 4,88; 9,85 и 7,52 т/га. Исходя из полученных данных, наиболее благоприятными для всех сортов, в том числе и для стандарта, были условия в 2021/22 сельскохозяйственном году, менее благоприятными, из-за осенней засухи – в 2020/21 г., при этом худшие результаты показал Гром – 4,88 т/га.

Исследования качества зерна показали, что такие сорта, как Ксения, Багира, Фируза 40 формируют в разные годы в основном сильное по качеству зерно, тогда как Каролина 5, Секлетия, Николь 2, Аида и стандарт Гром – чаще ценное, сорт Березит – ценное зерно. Совместные исследования с фирмой «Сингента» выявили, что в генотипе сорта Березит содержатся фракции клейковины 5:10, как у сорта Батько, который характеризуется прекрасными хлебопекарными показателями качества зерна. Наличие этих фракций объясняет высокую стабильность хлебопекарных свойств сорта Березит и указывает на возможность получения при определенных условиях сильного зерна. В исследованиях авторов отмечены современные возможности улучшения хлеба и хлебопекарной продукции [16].

При оценке качественных показателей зерна авторы отмечают наличие связей между этими признаками, что дает возможность использовать какой-то из них в качестве маркера для отбора генотипов с необходимыми свойствами [17].

У пшеницы в качестве основных показателей, характеризующих качество зерна, используются содержание клейковины и белка. В наших исследованиях наибольшие значения клейковины и белка отмечены у сорта Ксения – соответственно по показателям 35,5 и 20,1 % и у сорта Фируза 40 – 34,1 и 19,4 %. Пшеницы показали невысокую общую стекловидность, которая варьировала по сортам от 42 (Аида) до 49 % (Ксения), у стандарта она составила 34 %.

В качестве маркера для отборов генотипов с высокими хлебопекарными качествами можно использовать и показатель седиментации [18, 19]. Величина показателя седиментации у наших сортов в годы исследований составила 46–90 мл, у стандарта – 48 мл, что подтверждает высокие хлебопекарные качества сортов. Наибольший показатель седиментации отмечен у сортов Багира (90 мл), Ксения (86 мл), Аида (84 мл) и Каролина 5 (78 мл).

Качество зерна пшеницы может снижаться за счет прорастания зерна на корню в связи с несвоевременной уборкой, задерживающейся из-за высокой влажности зерна или по техническим причинам. Поэтому для возделывания представляют интерес сорта с низкой альфа-амилазной активностью, которую определяют по показателю «число падения» [20]. Для пшеницы он не должен быть ниже 150 секунд. В наших исследованиях число падения было высоким и варьировало по сортам от 305 до 349 секунд, у стандарта Гром составило 356 секунд, что свидетельствует о высокой устойчивости зерна изучаемых сортов к прорастанию на корню.

Перспективность сорта для возделывания определяется комплексом хозяйственно-биологических признаков, которые и обеспечивают уровень урожайности зерна и его качественные характеристики (таблица 2).

Одним из важнейших показателей является продолжительность вегетационного периода. Изучаемые сорта относятся, в основном, к среднеранним формам. Это – Багира, Фируза 40, Каролина 5, Николь 2 и Аида, с продолжительностью вегетационного периода 263–264 суток, от всходов до колошения – 218–218,7 суток и от колошения до созревания – 45,0–45,3 суток. Ксения относится к ранним сортам. Секлетия, в зависимости от условий года, показывает себя как ранний или среднеранний сорт. У Ксении средняя за три года продолжительность вегетационного периода составила 261,7 суток, от всходов до колошения – 215,7 суток и от колошения до созревания – 46,0 суток. У сорта Секлетия данные по периодам составили соответственно 263,7; 216,7; и 47,0 суток. Сорт Березит, как и стандарт, относятся к среднеспелым сортам, у которых вегетационный период составил соответственно 269,0 и 266,0 суток, от всходов до колошения – 223,3 и 222,0 суток и от всходов до созревания – 45,7 и 44,0 суток.

Таблица 2 – Хозяйственно-биологические особенности сортов пшеницы (среднее за 2021–2023 гг.)

Сорт	Разновидность	Продолжительность периода, сут.		Высота растений, см	Количество зерен в колосе, шт.	Масса зерна с колоса, г	Масса 1000 зерен, г
		всходы-колошение	колошение-созревание				
Ксения	erythr.	215,7	46,0	92,3	48,6	1,87	41,2
Березит	lut.	223,3	45,7	96,7	56,3	2,17	38,0
Багира	erythr.	218,0	45,0	94,3	52,1	2,28	44,7
Фируза 40	erythr.	218,0	45,3	90,7	50,2	1,97	38,1
Каролина 5	erythr.	218,0	45,3	98,7	51,9	2,13	41,2
Секлетия	erythr.	216,7	47,0	98,7	60,8	2,55	42,8
Николь 2	erythr.	218,7	45,3	84,7	47,1	2,01	44,4
Аида	erythr.	218,3	45,3	90,3	49,0	2,03	38,9
Гром (St.)	lut.	222,0	44,0	76,0	38,6	1,46	38,6

Таким образом, сорта Ксения и Секлетия характеризуются коротким периодом от всходов до колошения и более длинным периодом от колошения до созревания. Удлинение продолжительности периода налива зерна благоприятно сказывается на урожайности генотипа. Как показали наши исследования, сорт Секлетия выделяется среди других сортов по урожайности. Скороспелый сорт Ксения по урожайности достоверно уступил среднеспелому стандарту только в 2021/22 сельскохозяйственном году, а в среднем за три года урожайность сорта была на уровне стандарта Гром.

Важным признаком, характеризующим генотип, является высота растений. Она определяется генотипом, однако изменяется в зависимости от условий вегетации. По высоте растений Ксения, Березит, Багира, Фируза 40, Каролина 5, Секлетия и Аида являются низкорослыми формами. В среднем за три года их высота варьировала от 90,3 см у Аиды до 98,7 см у Секлетии и Каролины 5. Пшеница Николь 2 и стандарт Гром по классификации являются полукарликами, высота соломины соответственно по сортам в среднем составила 84,7 и 76,0 см.

Сорта различаются и по другим показателям, их значения также подвержены изменчивости под влиянием условий вегетации. Среди элементов продуктивности колоса наиболее изменчивы такие показатели как количество зерен в колосе и масса зерна с колоса. Исследования показали, что сорта нашей селекции превосходят

стандарт по количеству зерен в колосе и массе зерна с колоса. В среднем за три года количество зерен в колосе у сортов составило 47,1–60,8 штук, у стандарта – 38,6 штук, масса зерна с колоса по сортам – 1,87–2,55 г, у стандарта – 1,46 г.

Важнейшим генетически обусловленным показателем сорта является масса 1000 зерен, по которой судят о размерах зерна и обязательно определяют для установления нормы высева семян. У изучаемых сортов она составила в среднем за три года 38,0–44,7 г, у стандарта – 38,6 г, более крупным зерном отличались Багира (44,7 г) и Николь 2 (44,4 г). В благоприятный 2021/22 сельскохозяйственный год пшеницы Багира, Секлетия, Николь 2 и Аида сформировали зерно, у которых масса 1000 штук составила соответственно по сортам 49,8; 49,5; 49,7 и 46,4 г, у стандарта в условиях года – 43,5 г.

Поиски маркера для отбора высокоурожайных форм позволили установить с помощью корреляционного анализа наличие положительной тесной связи между урожайностью и количеством зерен в колосе ($r = 0,73$ на 5 % уровне значимости) и между урожайностью и массой зерна с колоса ($r = 0,87$ на 5 % уровне значимости). Связь между урожайностью и массой 1000 зерен слабая ($r = 0,44$ на 5 % уровне значимости). Поэтому в селекции на урожайность маркером для отбора генотипов может быть масса зерна с колоса и количество зерен в нем. Эти показатели можно использовать и при подборе сортов для возделывания в определенных почвенно-климатических условиях.

Сорта отличаются высокой засухоустойчивостью и жароустойчивостью (4–5 баллов), что позволяет возделывать их и в восточной засушливой зоне Ставропольского края, в Калмыкии, в Нижнем Поволжье, Ростовской области. Выделяются по этим показателям Багира, Фируза 40, Каролина 5 и Аида. Необходимы в производстве и солеустойчивые сорта. По данным Почвенного института, солеустойчивостью отличаются сорта Березит и Фируза 40 [21].

Важнейшим признаком сорта является устойчивость к болезням. Все представленные в исследованиях сорта отличаются высокой устойчивостью к грибным и вирусным болезням и превосходят по устойчивости стандарт. Особого внимания заслуживают сорта Березит и Каролина 5. Высокая комплексная устойчивость этих сортов к грибным и вирусным болезням отмечена в государственном сортоиспытании [22].

Среди сортов отмечены генотипы с ярко выраженными хозяйственно ценными признаками, что и определяет их перспективность как исходного материала в селекции новых сортов с заданными свойствами (таблица 3).

В частности источником скороспелости в селекции пшеницы могут быть сорта Ксения и Секлетия, низкорослости – сорт Николь 2, высокой урожайности – Березит, Багира, Фируза 40, Каролина 5, Секлетия, Николь 2, Аида, высокого качества зерна – Ксения, Багира и Фируза 40, озерненности колоса – Березит и Секлетия, высокой массы 1000 зерен – Багира и Николь 2, засухо- и жаростойкости – Багира, Фируза 40, Каролина 5, Аида, устойчивости к распространенным грибным и вирусным болезням – Березит и Каролина 5, солеустойчивости – Березит и Фируза 40.

Использование в скрещиваниях вышеперечисленных сортов позволило нам создать на их основе новые генотипы озимой пшеницы, которые в настоящее время изучаются на разных этапах селекционного процесса. Некоторые из них, в частности Георгия, Кугультинка, Надия и Ниана проходят государственное сортоиспытание. Пшеница Георгия получена с использованием в скрещиваниях сорта Фируза 40. Кугультинка, Надия и Ниана – с использованием соответственно сортов Березит, Ксения и Багира. Новые сорта отличаются высокой урожайностью зерна, в конкурсном сортоиспытании в наиболее благоприятный для зерновых

колосовых 2021/22 сельскохозяйственный год она достигала 12–13 т/га, качество зерна соответствовало ценной или сильной пшенице. Георгия и Кугультинка являются среднеспелыми сортами, Надия и Ниана – среднеранними.

Таблица 3 – Источники ценных признаков, перспективных в селекции пшеницы и для возделывания

Сорт	Признак								
	скороспелость	низкорослость	урожайность	качество зерна	озерненность колоса	масса 1000 зерен	засухо-жароустойчивость	устойчивость к болезням	солеустойчивость
Ксения	+			+					
Березит			+		+			+	+
Багира			+	+		+	+		
Фируза 40			+	+			+		+
Каролина 5			+				+	+	
Секлетия	+		+		+				
Николь 2		+	+			+			
Аида			+				+		

В процессе изучения установлено, что сорт Ниана обладает двуручностью. Пшеницы-двуручки очень востребованы в производстве для подсева и пересева озимых, что расширяет возможности нашего нового сорта. По высоте соломины – это короткостебельные формы (85–95 см), устойчивые к полеганию. Сорта не уступают по морозостойкости сорту Дон 95, превосходят стандарт Гром по засухоустойчивости и жароустойчивости (на 1–2 балла), устойчивости к грибным и вирусным болезням (на 10–15 %).

Комплекс ценных признаков, характерных для наших районированных сортов, определяет их востребованность для посева на зерно и семена в разных регионах страны и за рубежом (таблица 4).

Таблица 4 – Регионы возделывания сортов пшеницы селекции ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ»

Сорт	Регион
Багира	Ставропольский край, Ростовская область, Республика Крым, Чеченская Республика, Донецкая народная Республика, Республика Турция
Березит	Ставропольский край, Ростовская область, Республика Крым, Республика Азербайджан
Каролина 5	Ставропольский и Краснодарский край, Республика Крым, Чеченская Республика, Республика Турция, Республика Азербайджан
Ксения	Ставропольский край, Ростовская область, Республика Крым, Донецкая народная Республика
Секлетия	Ставропольский край, Ростовская и Волгоградская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика, Республика Калмыкия, Республика Крым
Фируза 40	Ставропольский край, Ростовская область, Республика Калмыкия, Республика Казахстан
Николь 2	Ставропольский край, Волгоградская область
Аида	Ставропольский край, Волгоградская область

Приведенные в таблице регионы возделывания, за исключением Краснодарского края, отличаются недостаточной влагообеспеченностью и

непредсказуемым варьированием факторов окружающей среды, негативно влияющих на урожайность и качество зерна. Тем не менее, урожайность зерна у наших сортов на богаре достигает более 10,0 т/га. Выделяется по продуктивности сорт Секлетия, сформировавший, например, в 2018 г. на Кугультинской опытной станции в Ставропольском крае 11,6 т/га зерна. В крайне засушливой Республике Калмыкия в экологическом сортоиспытании в 2022 г. лучшие результаты урожайности зерна отмечены у сорта Багира – 2,84 т/га. Хорошие показатели в Республике Турция показали сорта Багира и Каролина 5, Республике Казахстан – Фируза 40, Республике Азербайджан – Березит, Каролина 5 и Секлетия. Имеется опыт возделывания наших сортов и на орошении. В частности, в Республике Азербайджан в условиях 2024 г. сорт Каролина 5 сформировал на орошении 13,7 т/га зерна.

Широкий ареал распространения наших сортов свидетельствует об их высоких адаптивных возможностях, что подтверждают и наши предыдущие исследования.

Выводы

Изученные сорта заслуживают внимания как исходный материал в селекции пшеницы и для возделывания в производстве. Наибольшим потенциалом урожайности 11,24 т/га обладает сорт Секлетия. В селекции на качество зерна перспективны сорта – Ксения, Багира и Фируза 40, на озерненность колоса – Березит и Секлетия, массу 1000 зерен – Багира и Николь 2, скороспелость – Ксения и Секлетия, низкорослость – Николь 2, засухо- и жаростойкость – Багира, Фируза 40, Каролина 5, Аида, устойчивость к болезням – Березит и Каролина 5, солеустойчивость – Березит и Фируза 40.

Литература

1. Посевные площади, валовые сборы и урожайность сельскохозяйственных культур по Ставропольскому краю за 2022 год. Ставрополь: Управление Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу, 2023. 208 с.
2. Грабовец А. И., Бирюков К. Н. Роль сорта в стабилизации производства зерна в широком диапазоне агроклиматических факторов // Земледелие. 2021. № 5. С. 41–45. DOI: 10.24412/0044-3913-2021-5-41-45.
3. Новохатин В. В. Обоснование генетического потенциала у интенсивных сортов мягкой пшеницы (*Triticum aestivum* L.) // Сельскохозяйственная биология. 2016. Т. 51. № 5. С. 627–635. DOI: 10.15389/agrobiology.2016.5.627rus.
4. Журавлева Е. В., Милащенко Н. З., Сапожников С. Н., Трушкин С. В. Система увеличения производства высококачественного зерна пшеницы // Достижения науки и техники АПК. 2020. Т. 43. № 3. С. 7–10. DOI:10.24411/0235-2451-2020-10301.
5. Рыбась И. А. Повышение адаптивности в селекции зерновых культур // Сельскохозяйственная биология. 2016. Т. 51. № 5. С. 617–626. DOI: 10.15389/agrobiology.2016.5.617rus.
6. Галушко Н. А., Соколенко Н. И. Адаптивность сортов озимой пшеницы, возделываемых в условиях Северо-Кавказского региона // Достижения науки и техники АПК. 2022. Т. 36. № 5. С. 50–54. DOI: 10.53859/02352451_2022_36_5_50.
7. Галушко Н. А., Соколенко Н. И., Батагова Е. А. Адаптивные особенности новых сортов мягкой озимой пшеницы селекции ФГБНУ Северо-Кавказский ФНАЦ // Земледелие. 2023. № 6. С. 41–44. DOI: 10.24412/0044-3913-2023-6-41-44.
8. Гончаров Н. П., Косолапов В. М. Селекция растений – основа продовольственной безопасности России // Вавиловский журнал генетики и селекции. 2021. Т. 25. № 4. С. 361–366. DOI: 10.18699/VJ21.039.
9. Митрофанова О. П., Хакимова А. Г. Новые генетические ресурсы в селекции пшеницы на увеличение содержания белка в зерне // Вавиловский журнал генетики и селекции. 2016. Т. 20. № 4. С. 545–554. DOI: 10.18699/VJ16.177.
10. Соколенко Н. И., Комаров Н. М. Исходный материал для селекции озимой мягкой пшеницы на продуктивность и важнейшие адаптивные признаки // Достижения науки и техники АПК. 2016. Т. 30. № 9. С. 26–29.

11. Соколенко Н. И., Комаров Н. М. Адаптивные признаки сортообразцов озимой пшеницы мировой коллекции // Таврический вестник аграрной науки. 2019. № 4(20). С. 111–116. DOI: 10.33952/2542-0720-2019-4-20-111-116.
12. Кулинцев В. В., Батагова Е. А., Чумакова В. В. [и др.]. Сорты и гибриды сельскохозяйственных культур селекции ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ»: каталог. 13 издание, дополненное. Ставрополь: Цех оперативной полиграфии ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ», 2023. 209 с.
13. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Выпуск I. Общая часть. М., 2019. 329 с.
14. Казарцева А. Т., Сокол Н. В., Влащик Л. Г. Показатель седиментации и его роль в экспертизе качества зерна: методические указания. Краснодар: ФГОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет», 2010. 15 с.
15. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). Пятое издание, переработанное и дополненное. М.: Альянс, 2014. 351 с.
16. Хлесткина Е. К., Журавлева Е. В., Пшеничникова Т. А., Усенко Н. И., Морозова Е. В., Осипова С. В., Пермякова М. В., Афонников Д. А., Отмахова Ю. С. Реализация генетического потенциала сортов мягкой пшеницы под влиянием внешних условий среды: современные возможности улучшения качества хлеба и хлебопекарной продукции // Сельскохозяйственная биология. 2017. Т. 52. № 3. С. 501–514. DOI: 10.15389/agrobiology.2017.3.501rus.
17. Галушко Н. А., Соколенко Н. И. Важнейшие критерии отбора на качество зерна в селекции озимой пшеницы // Таврический вестник аграрной науки. 2021. № 4 (28). С. 50–57. DOI: 10.33952/2542-0720-2021-4-28-50-57.
18. Соколенко Н. И., Галушко Н. А., Комаров Н. М. Источники высокого качества зерна в селекции озимой мягкой пшеницы // Таврический вестник аграрной науки. 2021. № 3(27). С. 164–171. DOI: 10.33952/2542-0720-2021-3-27-164-171.
19. Нецветаев В. П., Лютенко О. В., Пашенко Л. С., Попкова И. И. Оценка качества зерна мягкой пшеницы SDS-седиментацией // Сельскохозяйственная биология. 2010. № 3. С. 63–70.
20. Крупнов В.А., Крупнова О.В. Подходы по улучшению качества зерна пшеницы: селекция на число падения // Вавиловский журнал генетики и селекции. 2015. Т. 19. № 5. С. 604–612. DOI: 10.18699/VJ15.07.
21. Дубина В. В., Батагова Е. А., Мазницына О. Г., Фадеева О. Б., Немашкалова Е. С. Результаты работы Госсортсети Ставропольского края за 2018 год. Рекомендации производству. Ставрополь: Бюро новостей, 2018. 72 с.
22. Зайцева Р. И., Комаров Н. М., Соколенко Н. И., Кириченко А. В., Егоров Ю. В. Устойчивость сортов озимой мягкой пшеницы в начальных фазах развития к засолению почвы и к дефициту доступной воды при прорастивании семян на растворах сахарозы // Сборник материалов первой Всероссийской открытой конференции «Почвенные и земельные ресурсы: состояние, оценка, использование». М.: Почвенный институт имени В. В. Докучаева, 2015. С. 353–358.

References

1. Sown areas, gross yields and yields of agricultural crops in the Stavropol Region in 2022. Stavropol: Department of the Federal State Statistics Service for the North Caucasus Federal District, 2023. 124 p.
2. Grabovets A. I., Biryukov K. N. Role of the variety in the stabilization of grain production in a wide range of agroclimatic factors // Zemledelie. 2021. No. 5. P. 41–45. DOI: 10.24412/0044-3913-2021-5-41-45.
3. Novokhatin V. V. The theoretical justification of intensive genetic potential of the varieties of soft wheat // Sel'skokhozyaistvennaya Biologia [Agricultural Biology]. 2016. Vol. 51. No. 5. P. 627–635. DOI: 10.15389/agrobiology.2016.5.627eng.
4. Zhuravleva E. V., Milashchenko N. Z., Sapozhnikov S. N., Trushkin S. V. System for increasing the production of high-quality wheat // Dostizheniya nauki i tekhniki APK. 2020. Vol. 43. No. 3. P. 7–10. DOI: 10.24411/0235-2451-2020-10301.
5. Rybas' I. A. Breeding grain crops to increase adaptability // Sel'skokhozyaistvennaya biologiya [Agricultural Biology]. 2016. Vol. 51. No. 5. P. 617–626. DOI: 10.15389/agrobiology.2016.5.617eng.
6. Galushko N. A., Sokolenko N. I. Adaptability of winter wheat varieties cultivated under the conditions of the North Caucasus region // Dostizheniya nauki i tekhniki APK. 2022. Vol. 36. No. 5. P. 50–54. DOI: 10.53859/02352451_2022_36_5_50.
7. Galushko N. A., Sokolenko N. I., Batagova E. A. Adaptive features of new varieties of common winter wheat breeding of the North Caucasus FARC // Zemledelie. 2023. No. 6. P. 41–44. DOI: 10.24412/0044-3913-2023-6-41-44.
8. Goncharov N. P., Kosolapov V. M. Plant breeding is the food security basis in the Russian Federation // Vavilov Journal of Genetics and Breeding. 2021. Vol. 25. No. 4. P. 361–366. DOI: 10.18699/VJ21.039.

9. Mitrofanova O. P., Khakimova A. G. New genetic resources in wheat breeding for an increased grain protein content // Vavilov Journal of Genetics and Breeding. 2016. Vol. 20. No. 4. P. 545–554. DOI: 10.18699/VJ16.177.
10. Sokolenko N. I., Komarov N. M. Source material for breeding of winter wheat on productivity and the most important adaptive characters // Dostizheniya nauki i tekhniki APK. 2016. Vol. 30. No. 9. P. 26–29.
11. Sokolenko N. I., Komarov N. M. Adaptive features of winter wheat varieties of the world collection // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2019. No. 4(20). P. 111–116. DOI: 10.33952/2542-0720-2019-4-20-111-116.
12. Kulintsev V. V., Batagova E. A., Chumakova V. V. [et al.]. Varieties and hybrids of agricultural crops of breeding of the “North Caucasus Federal Agricultural Research Centre”: catalog, 13th ed., add. Stavropol: Operational printing workshop of the North Caucasus Federal Agricultural Research Centre, 2023. 209 p.
13. Methods of state variety testing of agricultural crops. Issue I. General part. Moscow, 2019. 329 p.
14. Kazartseva A. T., Sokol N. V., Vlaschik L. G. Sedimentation index and its role in grain quality assessment: methodical instructions. Krasnodar: Kuban State Agrarian University, 2010. 15 p.
15. Dospekhov B. A. Methods of field research (with the basics of statistical processing of research results). 5th ed., revised and supplemented. Moscow: Alliance, 2014. 351 p.
16. Khlestkina E. K., Zhuravleva E. V., Pshenichnikova T. A., Usenko N. I., Morozova E. V., Osipova S. V., Permyakova M. V., Afonnikov D. A., Otmakhova Yu. S. Modern opportunities for improving quality of bakery products via realizing the bread wheat genetic potential-by-environment interactions (review) // Sel'skokhozyaistvennaya Biologiya [Agricultural Biology]. 2017. Vol. 52. No. 3. P. 501–514. DOI: 10.15389/agrobiology.2017.3.501eng.
17. Galushko N. A., Sokolenko N. I. The most important selection criteria in winter wheat breeding for grain quality // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2021. No. 4 (28). P. 50–57. DOI: 10.33952/2542-0720-2021-4-28-50-57.
18. Sokolenko N. I., Galushko N. A., Komarov N. M. Sources of high-quality grain in winter common wheat breeding // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2021. No. 3 (27). P. 164–171. DOI: 10.33952/2542-0720-2021-3-27-164-171.
19. Netsvetaev V. P., Lyutenko O. V., Pashchenko L. S., Popkova I. I. Estimation of grain quality in soft wheat variants by SDS-sedimentation // Sel'skokhozyaistvennaya Biologiya [Agricultural Biology]. 2010. No. 3. P. 63–70.
20. Krupnov V. A., Krupnova O. V. Approaches to improve wheat grain quality: breeding for falling number // Vavilov Journal of Genetics and Breeding. 2015. Vol. 19. No. 5. P. 604–612. DOI: 10.18699/VJ15.07.
21. Dubina V. V., Batagova E. A., Maznitsyna O. G., Fadeeva O. B., Nemashkalova E. S. Results of the State Variety Testing Network (Gossortset') of the Stavropol Territory for 2018. Recommendations for production. Stavropol: Byuro novostey, 2018. 72 p.
22. Zaitseva R. I., Komarov N. M., Sokolenko N. I., Kirichenko A. V., Egorov Yu. V. Resistance of winter common wheat varieties in the initial phases of development to soil salinity and to a shortage of available water when germinating seeds in sucrose solutions // Proceedings of the first All-Russian open conference “Soil and land resources: condition, assessment, use”. Moscow: V. V. Dokuchaev Soil Science Institute, 2015. P. 353–358.

UDC 633.11 «324»:631.523/.527:631.53

Sokolenko N. I., Galushko N. A.

PROMISING GENOTYPES IN WINTER WHEAT BREEDING AND FOR CULTIVATION IN PRODUCTION

Summary. One of the principal objectives of crop breeding is to increase the yield of grain products by developing and introducing new genotypes into production. The purpose of the studies was to evaluate and identify the starting material of wheat among the varieties of original breeding in terms of yield, its structure, grain quality and resistance to environmental stressors in order to select parental pairs in crosses and the selection of genotypes for cultivation. The work was conducted in 2021–2023 at the experimental fields of the North Caucasus Federal Agricultural Research Center in the zone of unstable moisture of the Stavropol Region. Soil – ordinary medium loamy medium-thick low-humus chernozem. Preceding crop – bare fallow field. The research was carried out in competitive variety testing in full compliance with the ‘Methods of State Variety Testing of Agricultural Crops’ on such varieties of common winter wheat as ‘Kseniya’,

'Berezit', 'Bagira', 'Firuza 40', 'Karolina 5', 'Sekletiya', 'Nikol 2', 'Aida' (originator – North Caucasus Federal Agricultural Research Center). On average over three years, the yield of varieties ranged from 7.40 t/ha ('Kseniya') to 9.02 t/ha ('Sekletiya'); the yield of standard (variety 'Grom') – 7.42 t/ha. The higher yield was obtained due to increased number of grains per ear and greater weight of grains per ear. A close positive relationship was revealed between the yield and the number of grains per ear ($r = 0.73$), as well as between the yield and the weight of grains per ear ($r = 0.87$). The highest levels of gluten and protein content were observed in varieties 'Kseniya' (35.5 % and 20.1 %) and 'Firuza 40' (34.1 % and 19.4 %). The varieties under study can be classified as predominantly mid-early, e.g. 'Kseniya' is an early variety, 'Berezit' and 'Grom' (standard) are mid-season ones, while 'Sekletiya' exhibits characteristics of both early and mid-early varieties, depending on the weather conditions of the year. In terms of straw height, all varieties studied are low-growing (85–100 cm). They are also drought and heat resistant (4–5 points). The sources of complex disease resistance are 'Berezit' and 'Karolina 5' (0–3 %). The combination of valuable traits observed in these varieties renders them a promising starting material for wheat breeding and production.

Keywords: winter wheat (*Triticum L.*), variety, yield, trait, source.

Соколенко Нина Ивановна, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории отдаленной гибридизации ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр»; 356241, Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Никонова, 49; e-mail: sokolenko-sniish@mail.ru.

Галушко Наталья Алексеевна, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории качества зерна ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр»; 356241, Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Никонова, 49; e-mail: natasotka@mail.ru.

Sokolenko Nina Ivanovna, Cand. Sc. (Biol.), leading researcher of the Laboratory of distant hybridization, FSBSI "North Caucasus Federal Agricultural Research Centre"; 49, Nikonova str., Mikhaylovsk, Shpakovskiy district, Stavropol Territory, 356241, Russia; e-mail: sokolenko-sniish@mail.ru.

Galushko Natalia Alekseevna, Cand. Sc. (Biol.), leading researcher of the Laboratory of grain quality, FSBSI "North Caucasus Federal Agricultural Research Centre"; 49, Nikonova str., Mikhaylovsk, Shpakovskiy district, Stavropol Territory, 356241, Russia; e-mail: natasotka@mail.ru.

Работа выполнена в рамках государственного задания № FNMU-2022-2023 «Создать на основе комплексного изучения генофонда новые генотипы озимой мягкой и твердой пшеницы, озимого и ярового ячменя, озимого тритикале, сорго, кормовых и лекарственных трав, хлопчатника, обеспечивающие высокую и стабильную урожайность высококачественной продукции в условиях Северо-Кавказского региона. Создать новые сорта озимой пшеницы, озимого и ярового ячменя, сорго, кормовых и лекарственных трав, хлопчатника».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 16.09.2024.

Дата принятия к печати – 26.09.2024.